

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРГА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТУШУНТИРИШ ВА ШАКЛЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906029>

Мамадалиева Шахзода Шоиржон қизи

ФДУ педагогика кафедраси

2-босқич магистранти

Аннотация: ушбу мақолада таълим соғлом турмуш тарзи муаммоси ва уни таълим муассаларида тарғиб қилиш, ёшларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш масаласи ёритилган ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: спорт, соғлом, тарбия, турмуш тарзи, ёшлар, кўникма, авлод

Жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиш ҳамда соғлом турмуш тарзи бўйича ҳаётий кўникмаларни шакллантириш орқали ҳар бир фуқарода касалликка қарши кучли иммун тизими пайдо бўлишини таъминлаш, зарарли одатлардан воз кечиш, тўғри овқатланиш тамойилларига амал қилиш, тиклаш ва реабилитация ишлари ҳамда оммавий жисмоний фаоллик тадбирларини тизимли ва самарали ташкил қилиш, бу борада тегишли инфратузилма ва бошқа зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадида Президентимизни фармонлари қабул қилинди.¹

Маълумки биз наслимизнинг келажаги – соғлом авлод учун курашар эканмиз ўз мақсадимизга эришиш учун миллатни соғлом турмуш тарзида яшашга ўргатишимиз керак бўлади. Соғлом авлод деганда, биз фақат жисмонан бақувват фарзандларни эмас, балки маънавий жиҳатдан ҳам бой ва соғлом авлодни назарда тутишимиз лозим. Зеро, маънавий соғлом бўлмасдан туриб, жисмонан соғлом бўлиш мумкин эмас. Ҳар иккала тушунча бир бирига мос ва бири иккинчисидан тақазо қилади. Ҳам жисмонан, ҳам маънавий соғлом авлодга эга бўлган халқни эса синдириб бўлмайди. Биз жисмонан соғлом, юксак маънавиятли ва ягона миллий ғоя асосида жипслашган миллатни шакллантиришни бош мақсад қилиб қўяр эканмиз уни соғлом турмуш тарзида яшашга ўргатишимиз лозим.

Соғлом турмуш тарзи муаммоси – одамзод олдида турган энг муҳим муаммо – шахсни ҳар томонлама ривожлантириш, меҳнат

турмуш ва дам олиш соҳасида, илмий жиҳатдан асосланган, ижтимоий – гигиеник фаоллиги кучайиб боришига ёрдам берадиган, ижтимоий-гигиеник жиҳатдан оқилона бўлган турмуш тарзини шакллантириш муаммосидир.

“Соғлом турмуш тарзи – бу кундалик турмушни биологик ва ижтимоий қонунлар асосида ташкил этиб, саломатликни сақлаш ва мустаҳкамлашга қаратилган турмуш тарзидир” деб таърифлайди.

Таълим тизимида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш турли йўналишларда изчиллик билан, муайян дастур асосида, аниқ йўналишларда олиб борилиши лозим. Хусусан, бу аввало олий педагогик таълим жараёнида талабаларга соғлом турмуш тарзига оид муайян тиббий ва гигиеник билимлар бериш, уларда соғлом турмуш тарзини сақлашнинг инсон танаси такомилга таъсири ҳақидаги тушунчаларни шакллантиришга қаратилса, иккинчи томондан, ёшларда қатъий режим асосида гигиеник қоидаларга амал қилиш, ўзи ва ён-атрофдагиларнинг соғлиғини асрашни кундалик одатга айлантириш кўникмаларини таркиб топтириш билан бевосита алоқадордир. Шунингдек, соғлом турмуш тарзи оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарғиб этилиши билан бирга, барча таълим-тарбия масканлари билан ҳамжиҳатликда мактаб, лицей, коллежларда бериладиган таълим-тарбия мазмунига чуқур сингдирилмоғи лозим.

Маълумки, ўзбек оиласида кўп авлодлилик белгилари яққол ифодаланади. Унда фарзанд онгида соғлом ғоя ва билимлар шаклланишида оиланинг катталари - боболар, момолар, яқин қариндош-уруғлар, қўни-қўшнилар, маҳалла ҳам бевосита иштирок этади. Азалий одатларимизга кўра, фарзандларимиз тарбиясига ота-онадан нисбатан бобо, буви, қўшни ва қариндошларнинг таъсири кучлироқдир. Улар оиладаги маънавий муҳитнинг белгиловчилари ҳисобланади. Бу хил тарбия анъанаси ўтмишдан қолган муҳим маънавий-педагогик қадрият ҳисобланиб, буюк аجدодларимиз ҳаётида бу хил тарбия услуби шакланиб, муайян тизим даражасига етган.²

Инсон турмуш тарзи ўз ҳаётида рўй берадиган аниқ воқеа-ҳодиса ва турли ўзгаришлар таъсирида шаклланади. Жамиятнинг ривожланиши, ахборот оқимининг ўсиши, тезкор ҳаёт тарзига талабнинг ортиши натижасида ўзаро мулоқот ва муносабатнинг бирмунча мураккаб тус олаётганлиги ўқувчилар руҳиятига таъсир кўрсатмоқда. Оқибатда уларда ўз тақдири, оиласи, жамоаси учун зарур бўлган турмуш тарзига эга бўлиш, ақлий, ҳиссий ва эркинликка

интилишга асосланган хатти-ҳаракатлар мажмуини танлашга нисбатан маъсуликлари ортмоқда. Бу хил турмуш тарзи аксарият ҳолларда ўқувчиларда юзага келиши мумкин бўлган турли хил асаб хасталиklarининг олдини олишни тақозо этади. Мазкур мақсадга эришиш аввало шахсий ва ижтимоий миқёсда соғлом турмуш тарзини ташкил этиш ҳамда унинг узвийлиги ва узлуксизлигига эришишнинг муҳим йўналишларини амалга оширишни тақозо этади. Бунинг учун эса ушбу муаммо моҳиятини англаш ва ҳал этишни билиш зарур. Сўнги йилларда олиб борилаётган махсус тадқиқотлар жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг илмий - услубий асосларини яратиш имконини юзага келтирди. ³

Илмий тадқиқот натижаларимизнинг асосий мақсади педагогика олий ўқув юртлири талабаларида соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг яхлит педагогик тизимини ишлаб чиқиш ва ушбу тизимни амалиётга жорий этишга йўналтирилган илмий методик тавсиялар яратиш такомиллаштириш имконини берадиган педагогик шарт-шароитларни асослаш. Шу асосда ўзи ва атрофдагиларнинг саломатлигини сақлашга оид билим, кўникма, малака ва одатларни эгаллаган шахсни тарбиялашдан иборатдир. Олиб борилган тадқиқот ишининг натижасида қуйидаги қуйидаги амалий натижалар тавсия этилди. Таълим жараёнида педагогика олий юртлири талабаларининг соғлом турмуш тарзига оид билимларидан фойдаланиш фаоллаштирилди, ва амалиётда кенг қўлланилди;

- соғлом турмуш тарзи мазмуини англаб етишнинг аҳамиятини эътиборга олган ҳолда, талабаларда соғлом турмуш тарзига оид тушунчалар, унинг турли сатҳлари муайян ҳодиса сифатида босқичма-босқич шакллантирилди;

- турли машғулотлар ва бошқа ўқув предметларини ўрганиш жараёнида талабаларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги маълумотларига тизимли равишда ёндошилди, соғлом турмуш тарзини шакллантириш самарадорлигини оширишнинг модели ва концепцияси яратилди ;

- “Соғлом турмуш тарзи” экспериментал курсини ўқитиш жараёнида замонавий педагогик технологиялардан талаб даражасида фойдаланилди, тажриба синов ишлари ўтказилди, бўлғуси педагогларни соғлом турмуш тарзига ўргатишнинг самарадорлиги кафолатланди, талабаларнинг соғлом турмуш тарзига оид маълумотлари ортди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки ҳар бир босқич кейинги босқич учун пойдевор ҳисобланади ва ҳар бир босқичда боланинг ёшига мос бўлган тушунчаларни сингдириш ва уларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини босқичма босқич ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Шундагина биз кўзлаган мақсадга эришамиз. Узлуксиз таълим тизимининг ҳам асосий мақсади кўникма ва малакаларни узлуксиз равишда амалга ошириш. Зеро бизнинг мақсадимиз жамиятга жисмонан соғлом, маънавий етук, руҳан соғлом инсонларни тарбиялашдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.<https://lex.uz/docs/5077667>
- 2.<https://new.tdpu.uz/article/8>
- 3.<https://new.tdpu.uz/article/571>
- 4.Ziyonet.uz